

MEMBRANAS POROSAS Y SU USO EN LA EXTRACCIÓN DE CONTAMINANTES DEL AGUA

Neus Crespí Sánchez¹, Jorge Luís Guzmán Mar², Laura Hinojosa Mar², Gemma Turnes¹, Carlos Palomino¹

¹Department of Chemistry, University of the Balearic Islands, Carretera de Valldemossa, Km 7.5, E 07122, Palma de Mallorca, Spain. E-mail: neus.crespi1@estudiant.uib.cat

²Department of Chemistry, Autonomous University of Nuevo León, Ciudad Universitaria, Pedro de Alba s/n San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.

Palabras clave: Redes metalo-orgánicas (MOFs); carbones porosos; membranas; extracción en fase sólida; fenoles.

Las actividades industriales y humanas tienen efectos negativos sobre el medio ambiente tales como el cambio climático y la destrucción de la flora y fauna marina, entre otros. Debido a ello, se han desarrollado nuevas estrategias para paliar el impacto que tienen estas actividades sobre el entorno, convirtiéndose en uno de los retos sociales más importantes en la actualidad. Entre las estrategias para garantizar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental se encuentra el desarrollo de materiales que permitan la extracción de contaminantes ambientales del agua.

Los carbonos porosos de acuerdo con su elevada resistencia térmica y química, así como su gran superficie específica y porosidad (1 gramo del material presenta la misma área superficial que un almacén de 500 m²), se han explorado como adsorbentes para la extracción de contaminantes del agua [1]. En las últimas décadas se han desarrollado diferentes procedimientos sintéticos con el fin de preparar novedosas estructuras de carbono poroso, entre las que destaca el método de plantilla (*template*), que consiste en la preparación de una plantilla que definirá su estructura, seguida de la eliminación de esta a elevadas temperaturas [2].

Las redes metalo-orgánicas (MOFs) se tratan de sólidos cristalinos porosos basados en la combinación de un centro metálico con ligandos orgánicos. Como resultado de esta unión se forman estructuras tridimensionales (Fig.1) que presentan un sistema poroso ordenado y elevada superficie específica y porosidad [3].

Figura 1. Formación de la estructura tridimensional de una red metalo-orgánica.

De acuerdo con estas cualidades, los MOFs han sido considerados como potenciales *templates* para sintetizar carbones nanoporosos. Por tanto, mediante la carbonización de las redes metalo-orgánicas a elevadas temperaturas, los ligandos orgánicos se convierten en una estructura porosa de carbón, mientras que el centro metálico se distribuye a lo largo de la estructura en forma de nanopartículas de metal [4] (Fig.2).

Ahora bien, para aplicaciones prácticas de eliminación de contaminantes del agua, el uso directo de los materiales porosos está limitado por la difícil recuperación del carbón poroso, puesto que se trata de un sólido en polvo, que se tiene que separar del agua. En este sentido, una alternativa para superar esta limitación es el anclaje de los carbones porosos sobre soportes. Entre ellos la preparación de membranas compuestas ha despertado un gran interés debido a sus excelentes propiedades de fluidez y su fácil reutilización, únicamente requiere el lavado con un disolvente adecuado entre cada adsorción [5].

Los fenoles, entre los que destacan el bisfenol A (BPA) y el 4-terc-butilfenol (4-tBP) se tratan de contaminantes ampliamente utilizados en la industria química, farmacéutica y clínica. Su liberación en el agua tiene efectos negativos en las células de peces, aves y mamíferos. Además, se sospecha que son capaces de mimetizar nuestras hormonas y, por tanto, alterar el correcto funcionamiento corporal [6].

En el presente trabajo se ha llevado a cabo la preparación una membrana híbrida formada por un filtro de nylon y un carbón poroso derivado de una red metalo-orgánica (Fig.2). La membrana preparada mostró una excelente permeabilidad al flujo, fácil reutilización y alta eficiencia para la eliminación simultánea de BPA y 4-tBP.

Fig. 2. Esquema de preparación de la membrana híbrida de C-MIL-125 para la adsorción y preconcentración de BPA y 4-tBP.

Agradecimientos

Agradecemos a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) el apoyo financiero a través del proyecto PRD2018/45. Neus Crespi agradece al Ministerio Español de Educación y Ciencia por la beca predoctoral FPU.

Referencias

- [1] H.S. Park, J. Reddy Koduru, K.H. Choo, B. Lee, Activated carbons impregnated with iron oxide nanoparticles for enhanced removal of bisphenol A and natural organic matter, *J. Hazard. Mater.*, 286 (2015) 315-324.
- [2] J. Lee, T. Kim, T. Hyeon, Recent progress in the synthesis of porous carbon materials, *Adv. Mater.*, 18 (2006) 2073-2094.
- [3] H.C. Zhou, S. Kitagawa, Metal-Organic Frameworks (MOFs), *Chem. Soc. Rev.*, 43 (2014) 5415-5418.

- [4] W. Chaikittisilp, K. Ariga, Y. Yamauchi, A new family of carbon materials: synthesis of MOF-derived nanoporous carbons and their promising applications, *J. Mater. Chem.*, 1 (2013) 14-19.
- [5] M. Ghani, M.F.F. Picó, S. Salehiniam, C.P. Cabello, F. Maya, G. Berlier, M. Saraji, V. Cerdà, G.T. Palomino, Metal-organic framework mixed-matrix disks: versatile supports for automated solid-phase extraction prior to chromatographic separation, *J. Chromatogr. A*, 1488 (2017) 1-9.
- [6] X. Li, S. Chu, S. Fu, L. Ma, X. Liu, X. Xu, Line concentration and rapid separation by reverse-migration micellar electro-kinetic chromatography, *Chromatographia*, 61 (2005) 161-166.